

CONTROLE DE RADIAÇÃO SOLAR, JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL: ESTRATÉGIA DE PROJETO PARA CLIMA TEMPERADO MEDITERRÂNEO

HEITOR DA COSTA SILVA

Arquiteto (UFRGS)
Doutor em Arquitetura (Architectural Association),
Professor, PROPARG-UFRGS

INTRODUÇÃO

O edifício da sede social do Jockey Club do Rio Grande do Sul é uma edificação a beira do Lago Guaíba construído no eixo SSO e NNE, resultando daí que a face da arquibancada é uma fachada ESE, azimute 112° e $30'$, enquanto a fachada do acesso, oposta à arquibancada, é ONO azimute 292° e $30'$.

Ambas as fachadas, da arquibancada e do acesso são envidraçadas. Ao envidraçamento das fachadas corresponde o controle da radiação solar direta, mormente num país tropical e principalmente num local 30° S com clima temperado, o caso de Porto Alegre. Na fachada da arquibancada, ESE, há uma marquise que se projeta acima dos espectadores e das aberturas que se abre do salão de festas para a pista de corridas. O salão encontra-se no topo da arquibancada superior com esquadrias em grandes panos de vidro e que podem ser abertos correndo uns sobre os outros. De certa forma, essas esquadrias estão protegidas do sol alto, sol do fim da manhã. O lado oposto à arquibancada é onde se encontra a entrada social. Essa entrada é marcada por um volume envidraçado que se projeta à frente do plano maior da fachada.

Figura 1 – FACHADA ESE FACHADA NNE

Tanto a fachada que dá para a pista de corridas quanto a fachada do acesso necessitam, em princípio, de um sistema de controle da radiação solar porque sendo envidraçadas vão deixar que o sol penetre promovendo o efeito estufa. O sistema deve ser, em princípio, com elementos verticais porque as orientações leste e oeste recebem sol com altura baixa.

Figura 2 –VISTA DESDE AS RAIAS DE CORRIDA E VISTA DESDE O ACESSO

O efeito estufa dentro da edificação, em função do acesso solar, é produzido pela transformação de radiação solar direta em radiação de ondas longas de calor. Isso ocorre porque as fachadas são envidraçadas. O vidro é permeável à radiação solar direta, ondas eletromagnéticas e é impermeável a radiação de ondas longas, ou seja, o calor entra na edificação e fica aprisionado.

Figura 3 – EFEITO ESTUFA

A massa térmica do edifício do Jockey é basicamente definida por uma estrutura em concreto que são os pilares, as lajes e as vigas.

A ventilação nesta edificação é promovida por aberturas em somente uma das faces, a que dá para as arquibancadas a ESE.

O exame inicial, quando apressado e leviano, dessa condição física-construtiva leva a crer que o edifício do Jockey não apresenta adequadas condições ambientais para o conforto porque o controle de acesso de radiação solar é horizontal, só protege contra o sol de ângulos altos, a massa térmica é insuficiente para o grande volume de ar que encerra e a ventilação, não sendo cruzada, não promove a remoção do calor que fica ali estagnado. Entretanto, as condições de temperatura interna, monitoradas por um período de 3 dias, em 21 a 23 de novembro 2002, revelou ocorrer dentro de uma faixa perfeitamente aceitável para o conforto.

UM BREVE PASSEIO NA LINHA DO TEMPO

O repertório formal arquitetônico legitimou o uso de proteções solares, os chamados “brises soleil”, principalmente nos climas tropicais onde a fachada moderna consagrou esses sistemas. A escola carioca nacionalizou e internacionalizou as proteções solares, tornou-se reconhecida e notabilizou-se pela variedade formal desses. A primeira geração de *brises*, no Brasil, vem da década de 1930, quando eram empregados os painéis de fibrocimento que surgiram junto com o incipiente processo de industrialização. Esses painéis eram utilizados para a produção de elementos verticais ou horizontais apostos de maneira criativa sobre as fachadas envidraçadas, podendo ser moveis ou fixos. Tais painéis, atribuíram às fachadas um dinamismo e apresentavam um aspecto pictórico quando utilizados com cores. Os elementos de controle solar, utilizados como expressão da arquitetura moderna, em Porto Alegre, em sua maioria, pertencem a uma segunda geração de protetores solares fabricados em alumínio, tal é o caso das fachadas dos edifícios do complexo do JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL.

“A arquitetura moderna -em Porto Alegre- começa a ser aceita por parte das elites culturais e econômicas locais, vinculadas a uma agropecuária ainda poderosa e a um setor industrial em expansão”.*

Figura 4 – VISTA DESDE O ACESSO À TRIBUNA SOCIAL

* COMAS, C. E.; CANEZ, A. P.; BOHRER, G. V. 2004. **ARQUITETURAS CISPLATINAS: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre**. UniRitter Editora, Porto Alegre, RS, Brasil.

Durante um período de cerca de quatro décadas a comunidade aficionada pelo turfe teve que esperar para ver construído o complexo do JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL, como hoje o conhecemos. Para tal empreendimento as datas mais significativas são:

1928/29 - O relatório de atividades, no biênio, da Associação Protetora do Turfe de Porto Alegre manifesta interesse na modernização do Prado da Independência, em operação desde 1899, no bairro Moinhos de Vento. **1939** - O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre aprova a mudança do Prado, no bairro Moinhos de Vento, para a área de várzea no bairro Cristal. **1942** - O Município de Porto Alegre inicia negociações com a Protetora do Turfe sobre a área onde deverá se instalar as novas dependências da sociedade. **1943** - É ratificada a permuta da área no bairro Moinhos de Vento pela área no bairro Cristal. **1944** - A Protetora passa a denominar-se Jockey Club do Rio Grande do Sul, numa área com aproximadamente 70 hectares. **1945** - É lançada a pedra fundamental do novo hipódromo de Porto Alegre. **1950** - O presidente do Jockey, Daniel Krieger, assina um contrato de execução e construção do Hipódromo do Cristal com a Sociedade Técnica de Engenharia e Representação S.A. (STER). **1951** - É assinado o contrato com a empresa construtora Azevedo Moura Gertum S.A. que apresenta o projeto assinado pelo arquiteto Roman Fresnedo Siri para a obra do Hipódromo do Cristal que virá abrigar as dependências do Jockey Club do Rio Grande do Sul. **1953** - O projeto executivo definitivo está praticamente concluído. **1959** - É aprovado um Plano Diretor onde é apresentada a acessibilidade ao terreno do Jockey articulando a terceira perimetral da cidade.

Paralelamente a esses eventos mencionados, na Universidade de Princeton New Jersey EUA, os irmãos Olgay desenvolvem os estudos bioclimáticos que, em 1957 culminam com o lançamento do livro “Solar Control and Shading Devices”, uma metodologia de análise climática para projeto de arquitetura com princípios de geometria solar para estratégias de sombreamento e controle da radiação solar sobre as edificações. É com base nesses estudos que foram levados a exame o condicionamento do edifício da Tribuna Social do Jockey Clube, para efeitos desse trabalho.

AS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO HIPÓDROMO DO CRISTAL

O projeto que dá origem ao complexo resultou de um concurso de idéias para um extenso programa para o abrigo dos usuários, funcionários e imprensa do turfe em Porto Alegre. No programa estava previsto; tribuna para espectadores na sede social do Jockey Club, tribuna de serviços e imprensa, tribunas populares, casas de apostas, salões de apostas fora e dentro das tribunas, o “paddock” com serviços veterinários, estacionamento e entradas independentes para sócios e outros; vila hípica que compreendia alojamentos, estrebarias, capatazias, mercado, posto de abastecimento, clube e inclusive um grupo escolar para as crianças da vila.

O Hipódromo do Cristal, o Jockey Club do Rio Grande do Sul, não teve a sua construção completada, segundo o plano original do arquiteto Roman Fresnedo Siri. Algumas das construções projetadas foram modificadas e outras simplesmente não foram construídas. Dentre

os projetos dos edifícios construídos. Nesse trabalho, especial atenção é dada à tribuna de profissionais, tribuna social e tribunas populares que formam um conjunto de quatro edificações.

Figura 5 – VISTA DESDE AS RAIAS DE CORRIDA DAS TRIBUNAS SOCIAL E IMPRENSA
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE INSOLAÇÃO

O arquiteto competente, examina a condição do local de qualquer sítio para o planejamento e projeto arquitetônico para qualquer edificação. Esse exame é necessário e fundamental para a cognição do objeto arquitetônico. O exame do local de projeto revela a condição de exposição da edificação em relação ao sol e ao entorno. O entorno com suas características topológicas fornecem as informações necessárias ao manuseio e justifica as estratégias de adequação do edifício ao meio.

É também do exame do local que o arquiteto retira as informações geométricas básicas das dimensões do sítio em relação às orientações geográficas da edificação e o “movimento aparente do sol”. Nos documentos de projeto, as plantas e fachadas devem conter informações referentes ao nivelamento e à orientação do sítio. A orientação solar permite a identificação, para um determinado local, da condição de temporalidade desse local. É possível pela localização mapear a trajetória aparente do sol, hora a hora, dia a dia, durante o ano.

Porto Alegre encontra-se na latitude 30°S o que determina uma altura solar máxima de 83° no solstício de verão e mínima 37° no solstício de inverno. Essas alturas atingem esses valores às 12h em ambos os solstícios. Abaixo está representado um volume genérico com as projeções de sombra, condições de maior altura do sol nos dois solstícios, de verão e inverno (figura 6).

Figura 6 – SOMBREAMENTO NOS SOLSTÍCIOS DE VERÃO E INVERNO EM PORTO ALEGRE

Assim sendo, durante o período quente, digamos entre a primavera e o outono na “ascensão” anual do sol na calota celeste, ao amanhecer o sol é muito baixo com os raios incidindo perpendicularmente aos paramentos verticais voltados para o leste, isso até por volta das 8:00h. Pela tarde, os raios perpendiculares aos paramentos verticais vão ocorrer na fachada oeste a partir de 16:00 até o poente (figura 7).

Figura 7 – RADIAÇÃO SOLAR DIRETA SOBRE PARAMENTOS VERTICAIS A OESTE E LESTE

Tal condição de insolação leva o projetista a desenhar o sistema de controle de radiações solares diretas com elementos verticais, tanto para leste quanto para oeste (figura 8), ou alternativamente

horizontais, nessa segunda hipótese os elementos devem ser móveis pois que fixos obstruem a visão.

Ainda no período quente, o sistema de controle da radiação solar para os paramentos verticais a norte deve ser horizontal visto que entre a metade da manhã e a metade da tarde, o sol ao ganhar altura, incide obliquamente sobre as superfícies verticais.

Figura 8 – ELEMENTOS VERTICAIS DE CONTROLE DE RADIAÇÃO SOLAR DIRETA. A LESTE E A OESTE

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CLIMA DE PORTO ALEGRE

O gráfico horário da temperatura, da umidade e da radiação em forma esquemática (figura 9), mostra as variáveis que o projetista em Porto Alegre tem que manipular para um projeto que vise adaptabilidade da edificação ao clima, para o conforto dos usuários nos ambientes construídos.

Pelo gráfico é possível ver que: enquanto a temperatura tende a ser máxima a umidade tende a ser mínima. Quando isso ocorre no verão é necessária a ventilação para a dissipação do calor das superfícies das edificações.

Por outro lado, quando a umidade tende a ser alta, a temperatura tende a ser mais baixa, novamente a ventilação é necessária para a dissipar a umidade do ar.

O gráfico também mostra que a radiação solar se eleva com a temperatura, isso remete a condição de sombreamento porque o horário em que a temperatura se eleva corresponde ao aumento da radiação.

Figura 9 – ESQUEMA DAS VARIAÇÕES DE ALGUNS ELEMENTOS CLIMÁTICOS PARA PORTO ALEGRE

O clima em Porto Alegre com inverno frio e verão quente, apresenta uma ampla variação diária de temperaturas 14K (variação absoluta). Essa característica determina que o condicionamento das edificações, no verão, seja obtido evitando as radiações solares diretas, nos períodos de maior intensidade, que os edifícios tenham altas massas térmicas para absorver o calor do ar nos períodos de sol alto e no final da tarde e que a ventilação seja eficiente, principalmente com o uso de ventilação noturna, período em que a temperatura do ar está mais baixa do que a diurna.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES TÉRMICAS NAS EDIFICAÇÕES

Um edifício nas condições climáticas acima descritas deve cuidar dos aspectos de massa térmica, ventilação e sombreamento.

Figura 10 – MASSA TÉRMICA, VENTILAÇÃO E SOMBREAMENTO

A massa térmica, quanto mais elevada, maior é o efeito de retardamento da liberação do calor acumulado isso deve ser traduzido para o desenho de edifícios com poucas aberturas e paredes grossas. Por outro lado, a ventilação noturna, com temperatura baixa, promove a “varredura” das superfícies aquecidas.

Deve-se procurar prover as edificações com aberturas que promovam a circulação de ar, janelas em oposição para a produção de ventilação cruzada, além do efeito chaminé com possibilidade de

aberturas em diferentes alturas, uma para entrada, mais baixa e outra para a saída, mais alta. O sombreamento deve eliminar a ação do “armazenamento” do calor pelo bloqueio da radiação solar direta.

MONITORAMENTO DE TEMPERATURAS INTERNA E EXTERNA

Para efeito de averiguação da capacidade de resposta do edifício do Jockey, pela sua envoltória, para o condicionamento interno, foi monitorada e comparada a variação da temperatura interna com a variação da temperatura externa. Por meio dessa comparação é possível ver o quanto o edifício atenua as condições adversas externas. Nesse trabalho procurou-se examinar o efeito do sombreamento, da massa térmica e da ventilação para as temperaturas altas de verão. O monitoramento foi feito com sensores tipo “datalogers” da marca “Tynetag”. Esses sensores permitem o registro de temperatura a intervalos horários durante o período de três dias. Nesse trabalho foram utilizados três sensores. Dois para o monitoramento interno e um para o monitoramento externo. Um dos sensores foi colocado no restaurante, na primeira laje de entrepiso, o outro sensor interno foi colocado no salão de festas e o terceiro sensor, externo, no estacionamento do acesso social.

RESULTADOS DO MONITORAMENTO

Abaixo estão representadas, no gráfico, quatro linhas de temperatura lidas pelos sensores ao longo dos três dias, em função das horas do dia. As linhas referem-se as leituras dos sensores internos e externo.

Figura 10 – GRÁFICO DAS TEMPERATURAS HORÁRIAS – DIA 21/11/2002

O gráfico da figura 11, acima, mostra que a variação diária da temperatura externa está ligeiramente abaixo da temperatura interna, num dia em que a temperatura média é elevada, típica de verão. O que é interessante é que existe uma tendência das temperaturas internas serem praticamente homogêneas ao longo das 24 horas.

O gráfico da figura 12, a seguir, mostra uma grande variação da temperatura externa e, novamente as temperaturas internas tendem a homogeneidade.

Figura 112 GRÁFICO DAS TEMPERATURAS HORÁRIAS – DIA 22/11/2002

A seguir o gráfico das temperaturas mostra, no dia 23, figura 13, temperaturas internas homogêneas, ou com pouca variação diária.

Figura 13 – GRÁFICO DAS TEMPERATURAS HORÁRIAS – DIA 23/11/2002

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O gráfico das temperaturas internas do monitoramento do edifício do Jockey nos mostram que há uma tendência de a temperatura do salão ser mais elevada do que a temperatura do restaurante. É também reveladora a tendência a homogeneidade das temperaturas internas, tanto no salão, embora um pouco mais elevada, quanto no restaurante. Além disso, as temperaturas tendem a estar numa faixa aceitável para o conforto considerando a atividade no local, e que essas foram tomadas em um período com temperaturas elevadas e com uma grande variação diária, 9K no dia 22/11.

Disso é possível concluir que a massa térmica do edifício não é tão baixa quanto parece inicialmente. No exame local, pudemos observar que as vigas de entre o pavimento do restaurante e do salão são invertidas e a altura dessas vigas é preenchida para o nivelamento do piso do salão. Isso nos leva a crer que existe um aumento da massa térmica que promove o armazenamento do calor em uma planta com uma extensão razoável ao volume de ar que está

encerrando.

Figura 14 – ESTRATÉGIAS DE PROJETO PARA CLIMA MEDITERRÂNEO

A ventilação embora ocorrendo, basicamente por uma única face, a ESSE, também é muito eficiente pois que promove uma retirada do ar por efeito chaminé, com entrada pelo nível mais inferior, com muitas aberturas para a área de espectadores próxima a pista, no ponto de chegada das corridas. O ar entra pelo ponto mais inferior do edifício, passa pela área semi-enterrada, com isso por grande massa térmica do solo, e sai em dois pontos com alturas superiores, no restaurante e mais acima no salão, pelos espaços entre a esquadria e o topo das lajes dos pisos acima do solo. Esse caminho é feito naturalmente por tiragem de ar promovida por “stack effect”, pressão e temperatura, simultaneamente.

Nessa condição a ventilação também é um agente importante para o resfriamento da massa do edifício e promove o conforto necessário aos usuários da edificação.

O sombreamento da fachada envidraçada, ONO, é causado por um sistema de brises, embora horizontal é inclinado, em relação a perpendicular da fachada, que promove um fator de sombra, para os raios solares altos de 100% e de 70% para os raios solares baixos. O sistema não recobre toda a fachada, o pavimento mais inferior e o mais superior estão parcialmente a descoberto.

Nota-se que as temperaturas internas são mais elevadas que as temperaturas externas e que, internamente o salão tem a temperatura mais elevada que o restaurante. Isso, julgamos, ser resquícios de efeito estufa, causado pelo envidraçamento não totalmente controlado, tanto no nível do pavimento inferior quanto do pavimento superior. onde o calor liberado não é totalmente extraído pela ventilação. De qualquer forma, considerando que o fechamento do perímetro do edifício é totalmente em vidro, o desempenho é aceitável.

Como conclusão geral desse trabalho podemos afirmar que o monitoramento, embora expedito, indica que a magnificência do edifício do Jockey atende as demandas climáticas com engenhosas e criativas estratégias de projeto para essa adequação, mas mais que isso é uma solução arquitetônica inventiva e apropriada.

BIBLIOGRAFIA

OLGYAY, V., OLGAY A. SOLAR CONTROL AND SHADING DEVICES. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

OLGYAY A., OLGAY, V. DESIGN WITH CLIMATE BIOCLIMATIC APPROACH TO ARCHITECTURAL REGIONALISM. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

SILVA, H. C. WINDOW DESIGN FOR THERMAL COMFORT IN LOW COST BUILDINGS IN SOUTHERN BRAZIL. Tese de doutoramento, Architectural Association, School of Architecture. Londres, UK.

XAVIER, A., MIZOGUCHI I. ARQUITETURA MODERNA EM PORTO ALEGRE. FAURGS/PINI, Editora Pini Ltda., São Paulo, SP – Brasil.

ILUSTRAÇÕES

Todas as ilustrações desse trabalho foram elaboradas pela Arq. Luciane Stürmer Kinsel, mestrande do Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.